

Laboratórna Diagnostika, XXVI, 1, 2021: 97–114

FEOCHROMOCYTÓM, FEOCHROMOBLASTÓM PARAGANGLIÓM, NEUROBLASTÓM

Blažíček, P.¹, Langoš, J.²

¹Ústav chémie, klinickej biochémie a laboratórnej medicíny LF SZU, Bratislava

²Vojenská nemocnica Bratislava

blazicekp@seznam.cz

SÚHRN

Tumory chromafinného tkaniva sú pomerne zriedkavé, ale ich včasná diagnostika umožňuje vyliečenie pacienta. Medzi tumory chromafinného tkaniva zaraďujeme feochromocytóm, feochromoblastóm, paraganglióm, neuroblastóm. Biochemická diagnostika napriek výraznému pokroku zobrazovacích metód je v diferenciálnej diagnostike veľmi dôležitá. Vzťah medzi katecholamínmi a tumormi chromafinného tkaniva je dávno známy. S diagnostikou a liečbou feochromocytómu sa naše pracovisko zaoberá od roku 1970, v ktorom sa nám podarilo diagnostikovať a liečiť prvého pacienta s feochromocytómom a so Sippleho syndrómom. V terajšej práci uvádzame vlastné diagnostické skúsenosti. Treba zdôrazniť, že ak tumory sympatikoneurálneho systému nie sú včas liečené, vedú jednoznačne ku skráteniu života. Na druhej strane, keďže morfológicky a klinicky sú často benígne, ich odstránenie z organizmu vedie k vyliečeniu pacienta.

Kľúčové slová: tumory chromafinného tkaniva; diagnostika; liečba

ABSTRACT

Chromaffin tissue tumors are relatively rare, but their early diagnosis allows the patient to be "cured." Chromophinous tissue tumors include pheochromocytoma, pheochromoblastoma, paraganglioma, and neuroblastoma. Biochemical diagnostics, despite significant advances in imaging methods, is very important in differential diagnostics. The relationship between catecholamines and chromaffin tissue tumors has long been known. Our department has been dealing with the diagnosis and treatment of pheochromocytoma since 1970, in which we managed to diagnose and treat the first patient with pheochromocytoma and Sipple's syndrome. In the current work we present our own diagnostic experience. It should be emphasized that if tumors of the sympathico-neural system are not treated in time, they clearly lead to a shortening of life. On the other hand, since they are often benign morphologically and clinically, their removal from the body leads to the cure of the patient.

Key words: chromaffin tissue tumors; diagnostics; therapy.

ÚVOD

Tumory chromafinného tkaniva sú pomerne zriedkavé, ale ich včasná diagnostika umožňuje „vyliečenie“ pacienta. Medzi tumory chromafinného tkaniva zaraďujeme feochromocytóm (Feo), feochromoblastóm, paraganglióm, neuroblastóm. Biochemická diagnostika napriek výraznému pokroku zobrazovacích metód je v diferenciálnej diagnostike veľmi dôležitá. Vzťah medzi katecholamínami (KA) a tumormi chromafinného tkaniva je dávno známy, avšak meranie katecholamínov bolo veľmi zložitá (napr. pomocou bioassay na mačkách). V r. 1929 u pacienta s hypertenziou počas jeho života bol odstránený tumor nadobličky a potom došlo k normalizácii predtým vysokého krvného tlaku a tým sa potvrdil prvýkrát priamy vzťah medzi Feo a KA. Významný pokrok v biochemickej diagnostike prinieslo až presné poznanie biosyntézy KA Axelrodom (1960) a poznanie metabolizmu KA (Armstrong et al., 1956). KA sú organické zlúčeniny, ktoré majú vo svojej molekule katecholové jadro (benzénové jadro, ktoré má v polohe 3,4 hydroxilovú skupinu) a v postrannom alifatickom reťazci amínovú skupinu. KA sú prvé chemicky identifikované hormóny a v organizme sú syntetizované v adrenergických neurónoch nervového systému, v bunkách sympatických ganglií a v chromafinných bunkách drene nadobličky. Vzhľadom nato, že sa v biologických tekutinách vyskytujú vo veľmi nízkych koncentráciách (v krvi približne 100 pmol/l, v moči 500 nmol/l), výber analytickej metódy je veľmi dôležitý.

S diagnostikou a liečbou feochromocytómu sa naše pracovisko zaoberá od roku 1970, v ktorom sa nám podarilo diagnostikovať a liečiť prvého pacienta s feochromocytómom a so Sippleho syndrómom. V spolupráci sme prispeli k diagnostike viac ako 100 pacientov. V tejto práci chceme uviesť aj vlastné diagnostické skúsenosti a literárne poznatky. Treba zdôrazniť, že ak tumory sympatikoneurálneho systému nie sú včas liečené, vedú jednoznačne ku skráteniu života. Na druhej strane, keďže morfológicky a klinicky sú často benígne, ich odstránenie z organizmu až v 90 % vedie k vyliečeniu pacienta. Farmakologicky následkom nadmernej produkcie svojich hormónov sú malígne a vedú k vývoju komplikácií a k predčasnej smrti. K diagnostickému a liečebnému úspechu sa možno dopracovať len poznaním jeho prejavov, dôkazom jeho prítomnosti v organizme a v rukách profesionálov sa môže pacient vyliečiť. Hoci tumory sú relatívne zriedkavé, na základe genetických poznatkov dá sa chorobám nimi vyvo-

laných predchádzať pred klinickými prejavmi u pacienta alebo v príbuzenstve a niekedy zabrániť vzniku ochorenia ak sa odstráni cieľový orgán. Najprv treba vysloviť podozrenie, biochemicky potvrdiť a potom tumor lokalizovať. Problém sa týka širokej lekárskej spoločnosti – internistov, biochemikov, pediatrov, pôrodníkov, urológov, chirurgov, anesteziológov, rentgenológov, onkológov, psychiatrov, dermatológov, oftalmológov, neurológov a ostatných zdravotníckych pracovníkov, aby sa minimalizovali potenciálne nebezpečia pri manipulácii s pacientom. Patológovia, genetici, biochemici, farmakológovia, fyziológovia môžu tiež profitovať z vedomostí o Feo.

Takmer bez konca sú subjektívne a objektívne príznaky u pacienta s Feo a niektoré môžu ošetrojúceho lekára pomiasť, ale ak pozná embryologické a genetické vzťahy tohoto ochorenia, môže sa lekár zorientovať a dospieť k správnej diagnóze. Veľmi dôležitý je fakt, že Feo je niekedy vyliečiteľný, ale neliečený skoro vždy končí smrťou.

Anatómia

Preganglionárne neuróny parasympatiku (PS) sú v CNS v III., VI., IX. a X. hlavovom nerve a v II. a III. sakrálnom nerve. Preganglionárne neuróny sympatiku (S) vystupujú z miechy medzi Th 1 a L 2 segmentom. Odpovede na S a PS sú antagonistické, koordinované v CNS. Neuróny sú rozdielne v jednotlivých oblastiach neurochemicky aj neurofyziologicky. Preganglionárny neurotransmitter pre S aj PS je ACh, postganglionárny je iba pre potné žľazy a kostrový sval. Jeho gangliá sú anatomicky uložené často v cieľovom orgáne alebo v jeho tesnej blízkosti a jeho účinky sú diskretnéjšie a lokálnejšie. Postganglionárny neurotransmitter NA je pre všetky ostatné funkcie sympatiku.

Autokrinný systém (ANS) pozostáva z centrálného a periférneho nervstva. Inervuje hladkú svalovinu, vnútorné orgány, cievy, kožu. Je relatívne nezávislý na cerebrálnom nervstve a vôli, lebo medzi centrom a viscerálnymi cieľovými orgánmi sú interkalárne neuróny s vlastnými gangliami mimo CNS, ktoré fungujú bez priameho vplyvu vyšších etáží. Schéma autonómnych neurónov je na Obr. 1.

Autokrinný nervový systém

Sympatikus (S) zvyšuje vyplavovanie NA k obrane (útok, útek), zrýchľuje srdcovú činnosť, zvyšuje krvný tlak (TK), rozširuje koronárne cievy, bronchy a znižuje činnosť GIT.

Schéma autonómnych neurónov (transverzálny rez)

Obr. 1. Schéma autonómnych neurónov

Parasympatikus (PS) v pokoji spomaľuje trovenie, srdcovú činnosť, znižuje TK, zužuje koronárne cievy, znižuje činnosť troviaceho systému.

Enterický intramurálny systém v troviacej trubici s vloženými gangliami a gangliami buniek riadi tonus a pohyby žliaz. Len malá časť endokrinného systému je priamo inervovaná S a PS, lebo orgán funguje aj po prerušení S a PS vlákien.

Visceromotorický systému sa začína v CNS ale na rozdiel od somatomotorických nervov neuróny neidú priamo k tkanivám svojho určenia ale prepojuvane cez ďalšie neuróny v gangliách. Vlákna preganglionárnych neurónov prenášajú vzruch z CNS do ganglia, postganglionárne vlákna do ďalšieho neurónu alebo cieľového tkaniva. Preganglionárne vlákna S a PS vychádzajú z CNS sú myelinizované a transmitterom je acetylcholín (ACh). Okrem ACh sa uvoľňujú neuropeptidy (ST, neurotensin, substancia P, VIP) a modelujú s ACh v rôznych kombináciách prenos S vzruchov. Postganglionárne vlákna vylučujú NA. Výnimkou sú potné žľazy a priečne pruhovaný sval. NA sa viaže na A receptor (R) bunkovej membrány. Väzba na R bunky vedie ku kontrakcii hladkej svaloviny ciev, ductus deferens dilatátor pupil. Väzba na B R v srdci zrýchľuje činnosť, svalovú relaxáciu dýchacích ciest, močového mechúra a uteru.

U postganglionárnych vlákien transmitterom je NA,

ale produkujú sa aj iné mediátory a niektoré membrány vytvárajú oxid dusnatý (NO). V cieľových štruktúrach nekončia typickými synapsami, ale pred zakončením sú na vláknach varikozity obsahujúce vezikuly s mediátorom. Mediátor prechádza do tkaniva a v ňom difunduje, čím pôsobí na väčšie množstvo cieľových štruktúr. Účinok autonómnych nervov je súčasne ovplyvňovaný neuropeptidami, preto je difúznnejšia a pomalšie nastupujúca reakcia ako u somatomotorickej inervácie. Hladká svalovina je priamo humorálne ovplyvňovaná NA a A ako aj pôsobkami difúzneho hormonálneho systému GIT.

Odlišnosti S a PS systému

S je rozsiahlejší ako PS, zasahuje temer do všetkých orgánov. PS je rozsahovo menší vo vnútorných orgánoch (žľazky GIT, respiračného, urogenitálneho systému, žliaz s vnútornou sekréciou a očných bulbov). Koža, svaly, zhyby končatín, telesné steny sú bez PS. Funkčne vytvára rovnováhu, kým S robí rýchlu mobilizáciu energie a rezerv. Medzi oboma systémami nie je vždy protikladnosť ale aj aktivácia a inhibícia.

Fyziológia

Funkciou ANS je inervácia hladkých svalov ciev, vnútorných orgánov, endo- a exokrinných žliaz, parenchýmových

Syntéza katecholamínov

Obr. 2. Schéma biosyntézy katecholamínov

buniek rôznych orgánových systémov. Pôsobí nezávisle od vôle a reaguje rýchle alebo stálo na výkyvy ohrozujúce konštantnosť vnútorného prostredia. Reguluje distribúciu krvi, udržuje perfúziu, reguluje TK, objem a zloženie extracelulárnych tekutín, potreby metabolickej energie a zásoby substrátov, kontroluje viscerálne svaly a žľazy. Odpovede na S a PS sú antagonistické, koordinované v CNS. Neuróny sú rozdielne v jednotlivých oblastiach neurochemicky aj neurofyziologicky. ACh je preganglionárny neurotransmitter pre S a PS. Postganglionárne je účinný iba pre potné žľazy a kostrový sval. PS ganglia sú anatomicky uložené často v cieľovom orgáne alebo v jeho tesnej blízkosti a jeho účinky sú diskretnejšie a lokálnejšie.

Postganglionárny transmitter je NA pre všetky ostatné sympatálne funkcie. Katecholové amíny dopamín (DA), noradrenalín (NA) a adrenalín (A) sú neurotransmitery. Na postganglionárnom zakončení nervu sú uvoľňované v susedstve receptora cieľového orgánu. A sa vylučuje

z drene nadobličky a ovplyvňuje celé telo. Dopamínergický systém existuje, ale nie je detailne charakterizovaný.

Biosyntéza katecholamínov začína hydroxyláciou tyrozínu pomocou tyrozín hydroxylázy (TH) a vzniká dihydroxyfenylalanín (DOPA). **Účinkom enzýmu DOPA dekarboxyláza I -aromatických aminokyselín vzniká dopamín (DA)** prvý katecholamín. **Účinkom dopamín-beta-hydroxylázy (DBH) vzniká noradrenalín (norepinephrine, NA)** a **pôsobením fenyletanolamín N-metyl transferázy (PNMT) vzniká adrenalín (epinephrine, A)**. Táto posledná reakcia prebieha v dreni nadobličky a v malom množstve aj v dvoch oblastiach mozgu. (Obr. 2).

Metabolická degradácia katecholamínov začína pomocou enzýmu catechol-O-metyl transferáza (COMT) a pôsobením enzýmu monoaminoxidáza (MAO). Účinkom COMT vznikajú metylované deriváty metanefrín (MN), normetanefrín (NMN) a metoxydopamín (MDA). Účinkom MAO vzniká dihydroxyfenylglykol (DHPG). Ak na metylo-

Metabolizmus noradrenalínu a adrenalínu

Obr. 3. Schéma metabolizmu katecholamínov

vané deriváty MN, NMN účinkuje MAO, vzniká prechodná zlúčenina, 3-metoxi-hydroxyfenylaldehyd, ktorý sa oxiduje na 3-metoxi-4-hydroxymandľovú kyselinu (kyselina vanilmandľová VMK), alebo sa redukuje na 3-metoxi-4-hydroxyfenylglykol (MHPG, Obr. 3).

Z MDA vzniká 3-metoxi-4-hydroxyfenylactová kyselina (homovanilová kyselina HVK). Väčší význam má stanovenie metabolitov v krvi. MNM a NMN dávajú takmer 100% špecificitu, pretože pochádzajú prevážne z pôsobenia COMT v tumore, lebo rozhodujúca je na membránu Feo naviazaná COMT a nie COMT v pečeni. Koncentrácia celkových metanefrínov v krvi je až 10 000x vyššia ako koncentrácia KA v krvi (Eisenhofer et al., 1999).

Zakončenie periférneho S nervu tvorí retikulum alebo plexus a kontaktuje sa na efektorovú bunku. Všetok NA je v periférnom nervovom zakončení v granulách alebo v dreni nadobličky v chromaffinných granulách. MAO v mitochondriách nervových zakončení reguluje miestnu koncentráciu. Amíny vo vezikulárnych zásobách sú chránené pred oxidatívnou deamináciou. Amíny v cytoplazme sú deaminované na neaktívne metabolity. Uvoľnenie z nervových zakončení sa robí akčným potenciálom v terminálnom S vlákne.

Periférny dopamínový systém pôsobí ako inhibičný NT v karotickom teliesku a v S gangliách. Predpokladá sa aj D – ergický systém. Vyvoláva rôzne odpovede necharakteristické pre klasickú stimuláciu adrenergického R. Relaxuje dolný ezofageálny sfinkter, oddiaľuje vyprázdňovanie

žalúdka, robí vazodilatáciu v obličkách a mezenterálnych arteriolách, znižuje sekréciu aldosterónu, vylučovanie NA na S termináloch presynaptickým inhibičným mechanizmom.

Adrenogenné receptory

KA ovplyvňujú efektorové bunky interakciou medzi špecifickými povrchovými R spojených s G proteínmi. Dve väčšie kategórie odpovedí na KA odzrkadľujú aktiváciu dvoch adrenergických R – A a B. Ďalej sú rozdielne podtypy, ktoré majú odlišné funkcie a citlivosť na rozličné stimúlácie a blokády.

A adrenergický R sprostredkuje vazokonstrikciu, črevnú relaxáciu, rozšírenie pupily. A a NA sú equipotentné ako A aj B R agonisti. Rozdiely medzi A1 a A2 sú známe. Pôvodne postsynaptický alebo postjuncčný AR na efektorovej bunke bol označený ako A1, prejuncčný A R na S nervovom zakončení bol označovaný ako A2. Teraz sa vie, že nie neurónový (posttransynaptický) proces je tiež sprostredkovaný A2R. A1R sprostredkuje klasický alfa efekt vrátane vazokonstrikcie. Fenylefrín a metoxamin sú A agonisti a prazosin je selektívny A1 agonista. A2R sprostredkuje presynaptickú inhibíciu NA vylučovania z adrenergických nervov a ostatné odpovede vrátane vylučovania ACh z cholinergických nervov, inhibuje lipolýzu v adipocytoch, inzulínovú sekréciu, stimuluje agregáciu trombocytov a vazokonstrikciu v niektorých cievnych oblastiach. Špecifický A2 agonista zahŕňa klonidín a αA-m-

-NA. A-m-norepinefrín je derivovaný z a-m-dopy in vivo, znižuje TK v interakcii s A2R v sympatickom centre kmeňa mozgu, ktorý reguluje TK. Yohimbín je špecifický A2 agonistický regulátor.

B adrenergický R robí fyziologickú stimuláciu srdca (kontraktilitu, pulzovú frekvenciu, vazodilatáciu, bronchodilatáciu, lipolýzu). Má dva podtypy. B1R reaguje rovnako na A aj NA a sprostredkuje kardiálnu stimuláciu, lipolýzu. B2R je citlivejší na A a NA a sprostredkuje odpovede ako aj vazodilatáciu, bronchodilatáciu. Izoproterenol stimuluje a propranolol blokuje oba B1 aj B2R. Ďalší adrenergny, antagonistu majú čiastočnú selektivitu pre B1 alebo B3R a používajú sa v liečbe, kde sa žiada prevažne jedna z odpovedí. B3R môžu sa vyskytovať v určitých populáciách združených s tlstnutím, inzulinorezistenciou a cukrovkou II. typu. B3R má väčšiu afinitu k NA ako k A. Syntéza agonistov pre B3R je v rozbehu.

Štrukturálne patria R do rodiny membránových bielkovín, vrátane s rodopsínom, muskarínacetylcholínovým R, ktoré reagujú s G proteínmi. Tieto bielkoviny vykazujú homológnu sekvenciu a odvodené vlastnosti základných aminokyselín, podobnú topografickú štruktúru v bunkovej membráne. Fyziologický účinok sympatoadrenálnych R je priamy na kardiovaskulárny systém, metabolizmus, mobilizáciu substrátu (rozpad alebo štiepenie potravín pre lokálnu spotrebu ako je glykogenolýza v srdci, pečeni, tukoch, v skeletálnych svaloch) uvoľňovanie glukózy, voľných mastných kyselín, laktátu do cirkulácie, regulácia tekutín a elektrolytov v renálnom tubule (NA zvyšuje reabsorpciu Na, chráni extracelulárny objem, zvyšuje exkréciu Na a vychytávanie K, na vnútorné orgány (hladký sval, glandulárny epitel, žľazník, ejakuláciu). Nepriame účinky má na endokrinný systém – hormóny sú distribuované v krvi, na renín, inzulín, glukagón, CT, Tx, gastrín, erythropoetin, progesteron sú regulované feed back kľučkou. Renín zvyšuje cestou B R nezávisle od vaskulárnych zmien v obličke renín-angiotenzínový-aldosteronový systém. B R blokujúce lieky znižujú sekréciu renínu. KA znižujú hladinu inzulínu a zvyšujú glukagón v cirkulácii. Sekrécia inzulínu je sprostredkovaná a2R a glukagón BR.

Klinika

Názov feochromocytóm pochádza z poznania, že sa tumor hnedo sfarbuje chrómovými soľami (phaios – hnedý, chroma – farba, cytoma – tumor). Bunky tumoru pochádzajú z neuroektodermy, z časti ktorého sa vytvá-

ra neurálna platnička. Táto je zárodkom vývoja všetkých nervových buniek. Každá nervová bunka v ďalšom vývoji sa môže počas genetického delenia zvrhnúť a tvoriť rôzne tumorózne bunky. Sympatický nervový systém je tvorený bunkami pochádzajúcimi z buniek neurálnej platničky, bunky ktorej sa nachádzajú v CNS a sympatických gangliách. Okrem toho bunky NP počas embryonálneho vývoja migrujú do primitívneho čreva. Centrálnou časťou systému je hypotalamus s hypofýzou. Perifériou sú bunky GIT, pankreasu, respiračného a urogenitálneho traktu, tyreoidy, paratyreoidy, týmu, drene nadobličky, paraganglií a sympatoneurálneho systému (Obr. 4).

Tumory pochádzajúce z týchto tkanív sú neuroblastómy, ganglioneurómy, feochromocytóm a zmiešané tumory z buniek neurálnej platničky (Obr. 5).

Pearse a Takor (1979) včleňujú tieto bunky do difúzneho endokrinného APUD systému, pozostávajúceho z buniek, ktoré majú schopnosť vychytávať prekurzory amínov a ich dekarboxyláciu (Amine Precursor Uptake and Deamination). Tieto bunky majú zachovaný biochemický mechanizmus syntetizovať, uskladňovať a vylučovať biogénne amíny – neurotransmitery (DA, NA, A, histamín a melatonín) a viac ako 35 fyziologicky aktívnych peptidov (kortikotropín, melanocyty stimulujúci hormón, somatostatín, vazoaktívne intestinálne peptidy, kalcitonín, cholecystokinín, neurón špecifickú enolázu, renín, angiotenzín konvertujúci enzým, vazopresín, ľudský rastový hormón regulujúci faktor, parathormón, substanciu P, motilín, neuropeptid Y, chromogranín A, gastrín, inzulín, glukagón). Tieto vývojové vzťahy vysvetľujú niektoré izolované a familiárne polyglandulárne tumory a početné sekrečné produkty. Gangliové bunky tvoria, uskladňujú a vylučujú katecholové amíny (KA), ktoré sú hormóny a súčasne neurotransmitery, ktoré stimulujú cieľové periférne bunky. SNS je kontrolovaný a riadený CNS. Ak sa ganglioblast alebo gangliocyt prestane riadiť fyziologickými zákonmi genetického delenia nastane nekontrolovaný rast buniek a vzniká tumor, ktorý sa nazýva podľa lokalizácie a charakteru rastu feochromocytóm ak sa nachádza v dreni nadobličky, paraganglióm alebo extraadrenomedulárny Feo ak sa vyskytne mimo drene nadobličky a feochromoblastóm je tumor malígnej povahy a nachádza sa v tkanivách, kde za fyziologických okolností nie sú prítomné gangliové bunky (lymfatické uzliny, kosť, pečeň, pľúca). Feo je neoplastická a snáď najfascinujúcejšia endokrinopatia. Jeho klinické prejavy sú niekedy veľmi pestré, inokedy je nemý

Obr. 4. Schéma sympatiko-adrenomedulárneho systému

Obr. 5. Neurálna platnička. Tumory pochádzajúce z týchto tkanív sú neuroblastómy, ganglioneurómy a zmiešané tumory z buniek neurálnej platničky

a nájde sa iba náhodne pri vyšetrení za iným účelom alebo pri sekcii. Príznaky pri tejto endokrinopatii sú nevypočítateľné a môže byť zmätočný pre klinikov aj patológa, lebo sa nedá histologicky rozlíšiť, či je malígneho alebo benígneho charakteru. Až 90 % tumorov býva benígneho charakteru, zvyšné sú malígne a prejavujú sa ako metastázy. Produkciou svojich hormónov vyvoláva letálne komplikácie ak sa nepodarí ho včas rozpoznať a adekvátne liečiť. Toto konštatovanie je dôležité, aby vyšetrujúci lekár včas postrehol možnosť prítomnosti Feo v organizme, lebo 90 % pacientov môže byť vyliečených. V súčasnosti sú k dispozí-

cii diagnostické možnosti, ktoré temer vylučujú nesprávnu diagnózu tumoru. Napriek veľkému problému hypertenzie v súčasnosti a nízkemu výskytu tumoru, pacienti s neurčitými príznakmi podozrivými na hyperkatecholaminémiu sa majú podrobiť skriningu na túto chorobu. Príznaky sú vyvolané hormónmi tumoru, niekedy dramatické ak sa vyplavia do krvného obehu vo väčšom množstve, alebo sa prejavia až komplikáciami, následkom toho, že tumor bol endokrinne nemý, alebo vyvolával patologické zmeny v organizme a nebol včas rozpoznaný. Symptómy pociťované pacientom z Feo sú podmienené farmakologickým

účinkom nadbytočných koncentrácií KA v obehu alebo komplikáciami (hypertenziou podmienenou presorickými amínmi). Dôležitá je pozorná anamnéza, lebo symptómy sú veľmi variabilné čo do charakteru, častosti, kombinácie, stálosti alebo záchvatovitosti. Pozornosť pacienta aj lekára zvyšujú viac paroxyzmálne formy.

Najčastejšie symptómy sú

- následkom nadbytku KA a / alebo hypertenzie stálej alebo paroxyzmálnej (bolesti hlavy, potivosť, palpitácie, tachykardia)
- následkom komplikácií krvného obehu (signifikantná insuficiencia myokardu, infarkto myokardu, NCMP, šok)

Subjektívne príznaky

Následkom nadprodukcie KA

Stála **bolesť hlavy** sa pozoruje až v 92 %-ách a záchvatová v 72 %-ách. Bolesť vždy býva obojstranná a silná s pocitom prasknutia hlavy počas paroxyzmu HT. Náhle začína a ustupuje, keď klesá TK. Môže ju sprevádzať nauzea a zvracanie. Niekedy je lokalizovaná v okcipitálnej alebo frontálnej oblasti s pocitom intenzívneho tlaku. Pri stálej HT cefalea sa ale nelíši sa od pocitu pri esenciálnej HT. Môžu ju sprevádzať krče so stuhnutosťou šijou a imitovať meningeálny stav a strata vedomia.

Zvýšená potivosť môže byť celotelová, alebo len v hornej polovici tela alebo v menšej ohraničenej oblasti. Pacient sa často potí na trupe, akrách, ktoré môžu byť aj studené a suché. Potenie môže byť výdatné, takže pacient musí niekoľkokrát počas noci meniť posteľné prádlo. KA bývajú zvýšené, TK môže byť zvýšený, normálny alebo aj znížený. Potenie môže byť ako prejav porušenej homeostázy pri zvýšenom metabolizme následkom hyperkatecholaminémie. Mechanizmus potenia nie je vysvetlený. Vegetatívne zánervenie potných atrichiálnych žliaz (bez vlasu) je cholinergické, epitrichiálne (s vlasom – axily, inguiny) sú alfa receptorové. Potivosť nie je vždy združená s HT hoci súčasne sa vyskytuje tachykardia a zvýšené vylučovanie KA močom. Suponuje sa, že potivosť je následkom aktivácie parasympatických centier v mezencefale ako pokus o homeostázu telesnej teploty porušenej prebytkom KA, lebo A a NA regulujú mechanizmus tepelnej straty a objem krvi.

Tretím najčastejším subjektívnym príznakom Feo sú **palpitácie, tachy- a bradykardia**. Palpitácie sa vníma-

jú ako úder kladivom, alebo akoby srdce chcelo vyskočiť z hrudníka.

Anxiózita, tremor, nauzea, zvracanie, slabosť, pocit hroziacej smrti, nervozita, závraty, slabosť môžu vyvolať zlú predtuchu z mnohorakých nepríjemných pocitov. Po zvracaní sa môže pacientovi uľaviť. Predpokladá sa nepriaznivý účinok KA v mozgu. Zdá sa, že KA nepôsobia na kôru, ale skôr stimulujú mezoencefalický retikulárny systém.

Bolesť hrudníka a brucha býva neurčitá, niekedy ischemického charakteru. V prekordiu môže typická angina pectoris s vyžarovaním do ľavej HK ako u pravej angina pectoris. Predpokladá sa, že v brušnej dutine ide o prekrvenie pečene, alebo spazmus sfinkteru pyloru, v podbrušku spazmus sfinkteru močového mechúra. Bolesť obyčajne nie je ostrá, ale sa pociťuje skôr ako celkové napätie, alebo zovretie v nadbrušku. Môže simulovať žlčníkový zápal, alebo cholelitiázu a viesť k laparotómii.

Ku koncu záchvatu sa dostavuje slabosť, únava a vyčerpanosť. Pacient uľahne pre krajinú slabosť na niekoľko hodín až celý deň. Môže byť podmienená nadbytkom KA, ale niektorí pacienti si sťažujú na stálu slabosť.

Úbytok hmotnosti sa dostavuje aj pri normálnej alebo dokonca zníženej chuti do jedla následkom zvýšeného metabolizmu. Pacienti nemávajú anorexiu s výnimkou pri rozsiahlych metastázach, zriedka býva pacient obézny. Úbytok telesnej hmotnosti máva pri trvalej HT, ale výraznejšie chudne pri paroxyzmálnej HT.

Dýchavica je častejšia pri stálej HT následkom preťaženia ľavej komory srdca a pľúcnej kongescie. Môže dojsť aj k akútnemu edému pľúc aj pri neprítomnosti zväčšenia srdca alebo prejavoch koronárnej choroby.

Pľúcny edém sa pozoruje častejšie pri paroxyzmálnej HT. Dýchavica, sínusová tachykardia a zväčšenie srdca s nešpecifickými zmenami na ekg môžu byť podmienené aktívnou katecholamínovou myokarditídou.

Teplota a intolerancia tepla je následkom hypermetabolizmu, ale aj vazokonstrikcie.

Zrakové poruchy ako je hmlisté videnie následkom neuroretinopatie zo stálej HT. Edém papily znižuje zrakovú ostrosť a vyvoláva skotómy, vlnivé čiary, čierne body, bolesť v očných guliach, najmä pri pohľade hore.

Obstipácia býva podmienená nadpriemerným vylučovaním KA, lebo býva sprevádzaná trvalou HT.

Parestézie a bolesti v končatinách vyskytujú sa súčasne s paroxyzmálnou HT a sú vyvolané veľkou vazokonstrik-

ciou a ischemiou. Často sú bilaterálne a postihujú ruky, tvár, vlasatú časť hlavy. Zriedkavejšie sa objavujú v dolných končatinách, niekedy s kaludikačnými ťažkosťami.

Celotelové záchvaty boli pozorované u pacientov s Feo, ale ich príčina je nevysvetlená ako aj mnohé iné obtiaže ako mravenčenie, mrazenie, polyfágia, husia koža, kašeľ, zívanie, vertigo, synkopa, polydipsia, polyúria, nyktúria, delírium, hnačky, tenezmus, nebolestivá hematória.

Následkom komplikácií sú podmienené najskôr a najčastejšie zo strany KVA (arytmie, kongestívne zlyhanie podmienené KMP a zvýšeným netabolizmom) a vaskulárnymi zmenami v mozgu.

Cirkulačný šok je vážna porucha obehového aparátu aj centrálneho NS. Nastáva pri obštrukcii prietoku alebo hemorágiách v akejkolvek lokalite, vrátane tumoru. Niekedy nastáva po HT kríze bez zrejmejšieho vysvetlenia. Možno ide o značný pokles KA s následnou vazokonstrikciou, aká býva pri operačnom odstránení Feo. Hypotenzia pri zvýšenej katecholémii môže byť podmienená arytmiou a znížením cirkulačného objemu. Býva častejší pri Feo produkujúcom prevážne A.

Gastrointestinálne poruchy sa prejavujú obstipáciou, nafúknutým bruchom bez peristaltiky. KA relaxujú črevné hladké svalstvo (znížená frekvencia a intenzita peristaltiky, spazmus ileocekálného sfinkteru) a vyvolávajú vazokonstrikciu splanchnických arterií. Býva u stálej HT, nie u paroxyzmálnej. Po fentolamíne sa môže stav upraviť. Zriedkavo sa môže vytvoriť ischemická enterokolitída s obstipáciou, ileom, hemorágiou, nekrozami prípadne perforáciou tenkého alebo hrubého čreva.

Objektívne príznaky

Najnápadnejšia je **paroxyzmálna hypertenzia** zriedka aj s aurou. Aj u stálej hypertenzie sa môžu objaviť paroxyzmy vysokého krvného tlaku, ale príznaky bývajú menej výrazné. Endokrinne nefunkčné tumory sa nachádzajú ako incidentalómy pri vyšetreniach z iných príčin alebo pri sekcii. Ataky u pacienta môžu vykazovať stálu periodicitu, trvanie s rovnakými príznakmi. Záchvaty môžu vyvolávať rýchlejšiu progresiu komplikácií Feo. Vyvolávajúce príčiny bývajú rozmanité ako sú medicínske zásahy (výplach, diagnostické procedúry, anestézia, gravidita, najmä tretí trimester, nápoje, fajčenie, určité lieky alebo potraviny).

Frekvencia a výskyt môže byť veľmi rozmanité čo do prejavov. Často sú dramatické a výbušné formy, ak tumor náhle vyplaví veľké množstvo KA, niekedy končí smr-

ťou. Inokedy sa prejavuje len príznakmi tumoru ako masy. Asi polovica pacientov má stálu hypertenziu. Symptómové intervaly môžu byť krátke, aj 25-krát počas dňa, alebo iba raz za niekoľko mesiacov. Prejavy u pacienta bývajú rovnakého charakteru, trvanie môže variovať. Spravidla sa dostávajú náhle a potom pomaly ustupujú. Môžu sa dostaviť v noci alebo počas dňa. Vyvolávajúca príčina ráno môže byť ranný zhon, kedy sa vyplaví KA nahromadené v noci, masáž alebo tlak na oblasť tumoru, posturálne zmeny, úzkosť, jedlo, alkohol, fajčenie, nápoje. U pacienta s Feo sa môže vyvinúť rýchla progresia a zrýchlenie čo do frekvencie a intenzity a hypertenzívnych záchvatov (snáď alternáciou hypertenzie a hypotenzie). Taký stav sa označuje ako akútny Feo. Mechanizmus záchvatu pri úzkosti a hyperventilácii nie je známy. Akýkoľvek liek (histamín, glukagón, tyramín, nitroglycerín a iné) stimulujú sympatikus a podnecujú sekréciu KA z Feo alebo zo sympatických neurónov, kde sú nahromadené. Stála hypertenzia je prítomná asi u polovice pacientov, paroxyzmálna asi u 40%, malé percento chorých s Feo má kolísavý, alebo nemá zvýšený TK, ak množstvo vylučovaných KA je malé, alebo Feo je endokrinne nefunkčný. Niektorí pacienti sú asymptomatickí a niekedy umierajú náhle po miernej traume, alebo operácii.

TK počas záchvatu, systolický aj diastolický môže dosahovať extrémne hodnoty. Najvyšší sa uvádza 325/200, 300/240 mm Hg. Hypertenzia pretrváva niekoľko minút až hodiny a môže oscilovať, alebo pomaly vlnovite klesať a stúpať. Kolísavosť TK je vážnym podozrením na Feo. Pri paroxyzme sa môže stať, že TK sa nemôže zmerať sfygmomanometrom.

Ortostatická hypotenzia bez antihypertenznej liečby je podozrivá na Feo a je diferenciálne diagnostickým príznakom esenciálnej hypertenzie. Vyskytuje sa asi u 70 % pacientov s Feo. Mechanizmus hypotenzie je následkom zníženia hladiny cirkulujúcich KA, iní predpokladajú funkčný autonómny blok vazomotorických receptorov a pacient to pociťuje následkom zníženého krvného objemu. Či ide o hypovolémiu, alebo nie, o tom sú iba dohady. Posturálna hypotenzia je najčastejšie u pacientov so stálou HT a paroxyzmálnou. Mnohokrát je hlavnou sťažnosťou pacientov. Vývoj šoku sa vyskytuje zriedka. Odporúča sa merať TK u ležiaceho, sediaceho a stojaceho hypertonika. Tak sa dá lepšie posúdiť liečebný efekt u hypertonika a neliečeného chorého s Feo.

Posturálna tachykardia býva združená s ortostatickou

hypotenziou. U Feo sa zvyšuje frekvencia pulzu o 20 a viac počas minúty pri zmene z ležatej do zvislej polohy. Podozrenie na Feo sa zvyšuje, ak so zrýchlením pulzovej frekvencie sa zvýši aj diastolický TK.

Tachykardia a reflexná bradykardia pri Feo býva predsieňová, zriedka komorová alebo extrasystolická. Bradykardia je vagového pôvodu, lebo reaguje na atropín. Udávač kroku pri bradykardii je nižšie centrum, nie AV uzol.

Flaš a bledosť býva lokalizovaný na hornej polovici tela, alebo len na tvári. Akrá bývajú popolavo sfarbené a môžu byť prezvesťou záchvatu HT.

Strata telesnej hmotnosti býva mierna až stredná, pacienti s Feo nebývajú obézni. Pri stálej HT je konštantná hyperakatecholaminémia a zvýšený bazálny metabolizmus. Rýchlejší a výraznejší býva úbytok telesnej hmotnosti pri malignite.

Raynaudov fenomén sa vyskytuje relatívne často, pravdepodobne zmenenou cirkuláciou na končatinách podmienenou KA. Akra sú vlhké, chladné, husia koža a lôžka nechtov sú cyanotické.

Telesná teplota je mierne zvýšená, najmä počas záchvatov, triaška sa nepozoruje.

Palpačný nález je zriedka pozitívny, lebo tumory obývajú prevažne malé, v bruchu hlboko uložené. Pri silnejšom prehmatávaní brušnej steny môže dojsť k vyplaveniu KA z tumoru a paroxyzmálnemu záchvatu.

Diferenciálna diagnostika

Počas anamnestického vyšetrenia pacienta s Feo sa lekár stretáva s veľkým počtom príznakov príznačných pre mnohé ochorenia. Žiadny z tumorov alebo ochorení nevytvára väčšiu pestrosť klinického obrazu ako Feo. Práve variabilita smpptomov by mala vzbudiť u ošetrojúceho lekára podozrenie na Feo, najmä pri hypertenzii a pri predoperačnom vyšetrení. Jediným najspoľahlivejším diferenciálne diagnostickým príznakom Feo je stanovenie MN a NMN v krvi, alebo KA a MN v moči a tie majú byť stanovené pred rozhodnutím o operačnej liečbe, lebo súčasné biochemické metódy umožňujú diagnózu Feo približujúcu sa 100 % a operačné riziko pri poznanom Feo pred operáciou klesá voči nepoznanému tumoru na zlomky percenta v rukách erudovaného tímu.

Dôležité je starostlivo brať anamnézu u pacienta s podozrením na Feo a pýtať sa na cenné príznaky, ktoré sprevádzajú Feo, lebo pacienti niektoré príznaky spontánne nekomentujú, lebo môžu byť mierne, takže pacient si

ich nevšima alebo často nesprávne interpretuje, najmä ak príznakov je málo alebo chýbajú. Subjektívne ťažkosti ako aj objektívne príznaky môžu byť veľmi rôznorodé a môžu simulovať početné syndrómy a zbehlý lekár v problematike môže zobrať do skríningu pacienta s minimálnymi príznakmi aj chronicky chorého pri určitom zoskupení príznakov. Práve pestrosť symptómov by mala podnietiť pozornosť vyšetrujúceho lekára, lebo žiadny tumor ani ochorenie nevytvára pestrejšie klinické obrazy ako Feo. Iste je neúnosné a neekonomické u každého pacienta s HT vyšetrovať MN a NMN v krvi, ale má zmysel urobiť nie drahé ale spoľahlivé vyšetrenie KA, alebo ich metabolitov v moči u pacientov s ťažkou HT, stálou alebo paroxyzmálnou, u rezistentných na doterajšiu liečbu, alebo ak príčina HT doteraz nebola zistená. Finančná úspora za toto vyšetrenie nevyváži nedidiagnostikovanie letálneho tumoru ale často liečiteľného, ktorý sa zvykne nazývať ako „veľký herc“.

Návod na skríning:

- pacient so systolickou alebo paroxyzmálnou HT, ak príčina nie známa, hlavne u pacientov pred operáciou
- u pacienta s ťažkou HT a retinopatiou
- ak je HT rezistentná na liečbu a diagnóza je nejasná
- ak sa HT systolická alebo paroxyzmálna. s rekurentnými atakmi príznakov objavuje aj pri normotenzii
- ak je prítomné chudnutie, hyperglykémia a HT u mladých ľudí (menej ako 35 ročných a HT trvá menej ako 2 roky)
- pri familiárnych endokrinných neopláziách (MEN 2, VHL, NF 1).

Feo okrem HT vyvoláva veľké množstvo rozmanitých príznakov aké nevie žiadny iný tumor, čo má byť naliehavá výzva k diagnostickému úsiliu vyšetrujúceho lekára. Pred liečbou Feo musí byť zistená signifikantne zvýšená hladina MN, NMN, KA a /alebo ich metabolitov v moči alebo v plazme, aby sa prítomnosť Feo v organizme diferenciálne diagnosticky ozrejnila, alebo vylúčila. Starostlivo vzatá anamnéza a fyzikálne vyšetrenie sú veľkou pomocou v rozhodovaní o potrebe hľadať buď samotný tumor alebo aj ďalšie ochorenia, ktoré bývajú s ním združené. Veľmi dôležitá je správna a včasná diagnóza len solitárneho (nie familiárneho) Feo, lebo vedie k 90 – 100 % vyliečeniu, alebo familiárnej formy, ktorá je sprevádzaná ďalšími súputnými tumormi (medulárny tyreoidálny karcinóm, ade-

nóm paratyreidey, karcinoid), lebo ich včasné rozpoznanie vedie k predĺženiu života a ku skríningu v príbuzenstve.

Hypertenzia je veľmi časté ochorenie, ale najčastejšia je esenciálna forma a k jej diagnóze sa dospieva per exclusionem. Pacientov s HT je veľa, ale počet HT podmienených Feo málo. Preto v diferenciálnej diagnostike treba postupovať zodpovedne. Pacienti s labilnou hypertenziou sú často kandidáti na esenciálnu HT a títo nemávajú vazomotorické záchvaty, ale nadmerná potivosť a zvýšená teplota je nezvyčajná. Posturálna hypotenzia a tachykardia sú zriedkavé, pokiaľ neužívajú antihypertenzíva. Krvný tlak u neliečeného pri postavení je rovnaký alebo vyšší ako v ležatej polohe. Úzkostlivosť a psychické poruchy bývajú združené so zvýšenou aktivitou sympatiko-adrenálneho systému a je pochopiteľné, že sa pridružuje aj stredná HT, cefalea, palpitácie, tachykardia, potenie, jemný tras, suchosť v ústach, pupily bývajú dilatované, hyperventilácia a zívanie, štipľavá bolesť v prstoch a karpopedálne spazmy. Pacienti sú spravidla psychicky vzrušení, emocionálne nestáli. Sťažnosti u neurotikov sú často chronické aj osobnosť je psychoneurotická. Pri ťažkej anxiozite a HT je diferenciálna diagnostika problematická. Ak sa nepotvrdí diagnóza Feo pacient potrebuje psychoterapiu. Hyperventilácia, hoci nezriedkavá u pacienta s anxiozitou, môže vyvolať typický paroxysmus ako u pacienta s Feo. Pacienti s Feo majú často búšivú bolesť hlavy z HT a výraznú potivosť. Nie sú anxiózní a súčasne neurotickí. Počas záchvatu HT vylučujú KA do krvného obehu ako sa deje u Feo, obava obyčajne rýchle pomínie akonáhle záchvat prestane. Niekedy panický strach zo smrti prežíva, ale len na krátko u pacienta s Feo. Depresia, psychóza sa pozorovala aj u sporadického Feo a ustúpila po odstránení Feo (Manger and Gifford, 1980).

Hypertyreoidizmus. Tyreotoxikóza pripomína svojimi symptómami zvýšenú stimuláciu SAS (anxieta, tremor, tachykardia, palpitácie, zvýšené potenie, neznášanlivosť tepla, hyperglykémia, chudnutie). Pri hypertyreóze sa zvyšuje systolický aj diastolický TK.

Paroxyzmálna tachykardia atriálna aj nodálna dostávajú sa spontánne, alebo sú urýchlené emočným alebo fyzickým stresom, po káve, tabaku. Palpitácie a dýchavica pripomínajú exces KA. Pri paroxyzmálnom supraventrikulárnej tachykardii býva zvýšený TK. Začiatok aj ukončenie sú náhle a aj objektívne zdokumentované. Môžu byť vyvolané aj tlakom na sinus caroticus alebo po liekoch. Cefalea, potenie, HT nepatria k supraventrikulárnej tachykardii.

Hypotenzia prípadne synkopa sú častejšie s týmto typom tachykardie.

Hypodynamický beta-adrenergický cirkulačný stav je hyperkinetická cirkulácia so zvýšenou ejekčnou frakciou s alebo bez HT, ako následok betareceptorovej odpovede. Obyčajne je mierna tachykardia v pokoji. Pacienti majú periodicky podstatný vzostup pulzovej frekvencie (až 180/min.) s palpitáciami a nezriedka záchvatmi strachu, niekedy úzkosťou a dýchavicou. Záchvaty môžu byť vyvolané vzrušením, státim, fyzickou námahou alebo po liekoch (izoproterenol), pocit nevoľnosti v bruchu. Cefalea, potenie dobre odpovedajú na beta blokátory, pri Feo nie.

Ortostatická hypotenzia sa objavuje pri stálej systolickej, alebo diastolickej HT. TK je často labilný a zvýšený počas epizód tachykardie. Betablokátory môžu vyvolať tachybetadrenergický stav.

Menoapauza môže byť sprevádzaná labilnou HT a podobá sa HT pri Feo. Návaly tepla a flaš, potenie, zvýšený TK, emočná labilita počas dňa a tieto symptómy môžu budiť pacientku v noci. Úľava sa dostavuje po estrogénoch ale pri Feo nie. Bledosť nepatrí k menopauze, palpitácie sa môžu vyskytnúť.

Vazodilatačná cefalea prejavuje sa migrénoznými bolesťami hlavy u anxiózných, snaživých perfekcionista, rigidných poriadkumilovných osôb. Môžu sa dostavovať so zvýšením TK, bledosťou alebo sčervenáním. Metysergid, ergotamín, antagosti serotonínu uľavujú cefaleu.

Koronárny syndróm môže byť sprevádzaný zvýšeným TK, potením a flašom, čím napodobňuje Feo. Zvýšenie KA môže vyvolať také isté príznaky ako pri autentickej srdcovej angíne podmienenej sklerózou vencových tepien. Ale bez sklerózy sa môže vyvinúť atak následkom spazmu koronárnych artérií následkom spazmu a zníženého preruvenia. Ťažko odlíšiť príčinu, lebo nitroglycerín nemusí priniesť úľavu, naopak môže záchvat vyprovokovať.

Akútna hypertenzívna encefalopatia ide obyčajne súčasne so zvýšeným TK. Niekedy s bolesťou hlavy, nauzeou, zvracaním, krátkymi epizódami zatmenia pred očami, konvulziami až kómou. Prechodné neurologické defekty sa môžu objaviť (spazmy retinálnych artérií, edém papily s hemoragiami). Feo môže vyvolať malígnu HT, ale anamnéza dlhších bolestí hlavy, palpitácie, tachykardia, potenie a bledosť sú časté u Feo, ale nie sú typické pre pacienta s HT encefalopatickou z iných príčin.

Cukrovka. Hyperglykémia u pacienta s Feo a HT môžu viesť k mylnej diagnóze cukrovky. Hypertenzia nie

je zriedkavá u cukrovky, u ktorej bývajú prítomné renálne komplikácie. Renálne zmeny sa pozorujú asi po 5 rokoch od diagnostikovania cukrovky. Pacienti s Feo môžu vykazovať abnormality pri GGT s extrémnymi variáciami, zvýšenia alebo zníženia glykémie. Paroxyzmálna HT so súčasťou hyperglykémii vyvoláva podozrenie na Feo. Normotenzia môže kráčať spoločne s normoglykémii aj normálnym GGT. KA majú inhibičný účinok na vylučovanie inzulínu. V diferenciálnej dg. pri cukrovke s nefropatiou je prítomná ketoacidóza, ktorá nie je typická pre Feo.

Renálna parenchýmová alebo artériová HT. Renálne príznaky sú zriedkavé u Feo (PÚ, znížené renálne funkcie). Kolísanie TK môže sa vyskytnúť u nefritíd. Po odstránení Feo sa patologické obličkové nálezy upravujú. Diferenciálna dg. medzi Feo a renálnou HT nemusí byť obtiažna. Proteinúria väčšia ako 3g/24hod svedčí pre glomerulárne ochorenie, nefrotický syndróm sa u Feo nevyskytuje, močový mikroskopický nálež (valce, pyúria nie sú charakteristické pre Feo), hematúria pri Feo močového mechúra sa musí odlišiť biochemicky.

Ložisková artériová insuficiencia mozgu. Cerebrálna intermitentná ischemia mozgu môže vyvolať prechodné epizódy fokálnej mozgovej dysfunkcie s neurologickými manifestáciami závislými od poškodenej časti mozgu. Časovo môže byť nepravidelná. Obvyčajne sú podobné, ale môžu variovať v trvaní od minúty až po hodiny. Mnohí trpia na esenciálnu HT. Počas insuficiencie a. vertebralis môže sa TK prechodne zvýšiť a upozorňovať na možnosť Feo. Diferenciálna dg. je ťažká (slabosť, únava končatín, afázia, diplopia, ataxia, poruchy videnia sa prejavujú v oboch prípadoch). Palpitácia, potivosť, tachykardia, bledosť cefalea je častá u Feo, pri cerebrálnej insuficiencii chýbajú a cefalea je zriedkavá.

Intrakraniálne lézie. Komorové obštrukcie sú sprevádzané HT, veľkou cefaleou s náhlym nástupom. Často sú vyprovokované zmenou polohy tela. Zvýšený intrakraniálny tlak vedie k zvýšenému vylučovaniu KA. Tumory zadnej jamy lebkovej môžu simulovať Feo. Diferenciálna dg. HT u Feo je vyššia ako u tumoru mozgu, prítomná je skôr bradykardia, bledosť. Profúzne potenie je atypické. Podlamovanie kolien bez zreteľnej príčiny alebo krátke stavy bezvedomia sú typické pre obštrukciu mozgových komôr tumorom ale nie Feo, iba ak by išlo o NCMP.

Diencefalické záchvaty. Podobajú sa pri Feo na zriedkavé formy diencefalickej epilepsie, ktorá môže prejavovať takmer všetky príznaky Feo (bolesť hlavy, flaš, alebo

bledosť tváre, profúzne potenie, kolísavú HT, tachykardiu, palpitácie, zvýšenú telesnú teplotu, abdominálne kŕče, nauzeu, zvracanie, slabosť, zívanie, čkanie, parestézie. Mechanizmus diencefalického syndrómu nie je známy. Sledovanie počas záchvatu by svedčilo pre epileptickú príčinu ale aj pre Feo so záchvatmi a stratou vedomia. Pri Feo nebýva stratená neschopnosť stáť pre nekoordinovanosť svalstva a dobrá odpoveď na antiepileptiká nesvedčí pre Feo. EEG sa zriedka podarí zaznamenať a zápis nie je špecifický.

HT krízy a inhibitory monoaminoxidázy (MAO). U pacientov poberajúcich MAO sa pozoroval vzostup TK na 200 mmHg a viac pripomínajúci paroxyzmálnu HT krízu ako pri palpitácii Feo (palpitácie, tlaková bolesť v okcipitálnej alebo temporálnej oblasti hlavy, fotofóbia, stuhnutie šije, svrbenie pokožky). Pacient býva bledý, potí sa, má nauzeu, zvracia. Býva prítomná arytmia, inokedy angína pectoris, pľúcny edém. Môže dojsť k subarachnoidálnemu krvácaniu s neurologickými príznakmi a exitu. Trvá 10 min. až hodiny a obtiaže fluktuujú. Zriedkavá je hypotenzia (TK menej ako 90 mm Hg. Dostavuje sa po určitých potravinách obsahujúce tyramín (syry, víno, pivo, droždie, nakladané ryby) s uvedenými symptómami. Fazulové lusky obsahujú I-DOPu vyvolali záchvat (5 HT). Užívanie sympatikomimetík (amfetamíny, efedrín spolu s MAO inhibítormi) môžu indukovať záchvat.

Interakcia medzi imipramínom alebo amitryptilínom a MAO inhibítormi vyvolali hyperpyrexiiu, agitáciu, delírium, kómu, svalovú stuhlosť a konvulzie. Dôležité je vedieť, že pacient poberá MAO inhibítory a niektoré amíny, ktoré vyvolávajú záchvat HT. Dôležité je stanoviť KA, alebo metabolity KA, ktoré pri neprítomnosti Feo v organizme sú v norme.

Hypoglykémia (glykémia menšia ako 2,8 mmol/l) vyvoláva mozgové príznaky a zvyšuje exkréciu KA, pomätenosť, letargiu, neadekvátne afekty, halucinácie, nekoordinované pohyby, hypotermiu, kómu. U Feo sa môže vyskytnúť náhla hypoglykémia, anxieta, tras, tachy- alebo bradykardia, palpitácie, bledosť, pot, prechodné zvýšenie TK. Pacient cíti slabosť, nauzeu, zriedka zvracia, pociťuje hlad. Pri Feo býva cefalea, normoglykémia. Hypoglykémia ustupuje po podaní glukózy alebo glukagónu. Pacient s inzulínom jedáva veľa a býva obézny. Hypoglykémia sa niekedy spontánne upraví po kŕčoch. Hypoglykémia zvyšuje KA alebo metabolity v plazme aj v moči a pri súčasnej hypoglykémii je diferenciálna dg. sťažaná.

Feochromocytóm v gravidite. Môže byť prehliadnutý, lebo jeho symptómy sa môžu podobať komplikáciám pozorovaným počas gravidity rodičky bez Feo. Symptómy sa najčastejšie prejavia v treťom trimestri, počas pôrodných bolestí, pôrodu alebo až po pôrode. Najčastejšie sa vyskytuje nephropatia gravidarum (proteinúria, edémy dolných končatín, mierna hypertenzia, prípadne patologické pečeňové nálezy). Vážnejší býva preeklampsizmus sprevádzaný úpornou bolesťou hlavy, masívnymi edémami, hypertenziou a tachykardiou. Najnebezpečnejšia je eklampsia sprevádzaná záchvatmi krčv objavujúcich sa náhle bez prechádzajúcich prodrómov. V pozdnej gravidite (viac ako 32 týždňov) sa môže manifestovať edémami, HT, proteinúriou, v ťažkých prípadoch konvulziami, eklampsiou. Edém je na rukách, nohách aj periorbitálne. Častá je bolesť hlavy, v mezogastriu a poruchy videnia. Na očnom pozadí pozorovať zúženie arteriol, zriedka exsudáty alebo krvácanie. Zvýšený býva diastolický TK, kyselina močová. Dostaví sa nepokoj, tonicko – klonické spazmy kostrového svalstva, tváre, šije, trupu, dýchacích svalov až kóma. Trvá jednu až dve minúty, potom nasleduje palindromický ústup príznakov. Záchvat môže byť jediný alebo sa opakuje viackrát. Úmrtnosť pri krčoch je 20 % následkom edému pľúc, trombóz v cievach a hemorágie v mozgu, nekrózy v pečeni a v obličkách. Feo v gravidite sa môže počas tehotenstva prejavíť stálou, alebo paroxyzmálnou hypertenziou, preeklamptickými príznakmi, ruptúrou uteru počas pôrodných bolestí alebo pôrodu, hyperpyrexiou po pôrode a šokom až smrťou s/alebo bez predchádzajúcich symptómov. U gravidných žien s hypertenziou, prejavmi eklampsizmu a familiárnymi ochoreniami s Feo je skrining Feo opodstatnený v plnej miere. V pozdnej gravidite (viac ako 32 týždňov) sa môže manifestovať edémami, HT, proteinúriou, v ťažkých prípadoch konvulziami, eklampsiou. Edém je na rukách, nohách aj periorbitálne. Častá je bolesť hlavy, v mezogastriu a poruchy videnia. Na očnom pozadí pozorovať zúženie arteriol, zriedka exsudáty alebo krvácanie. Zvýšený býva diastolický TK, kyselina močová. Palpitácie, potenie, tachykardia, anxiozita, bledosť, bolesti hlavy pri Feo nie sú charakteristické pri gravidite. MgSO₄ je terapeuticky účinný pri eklampsizme, ale nie pri Feo. Počas gravidity sa nepozorovalo signifikantné zvýšené vylučovanie KA u pacientiek s toxémiou eklampsizmu. Dôležitý je fakt, že Feo sa často prejavuje v gravidite a vážnosť je v tom, že hrozí spontánny abort, šok, hyperpyrexia. Smrť matky aj plodu hrozí vo viac ako v 50 %.

Zriedkavé príčiny paroxyzmálnej HT. Eklampsia, otrava olovom, esenciálna HT, nefritída, rôzne ochorenie CNS (epilepsia, tabes, traumy mozgu, NCMP, meningitis, kompresia n.vagi), LIS, neuritis, akútna infekcia, niektoré alergické choroby zriedka vedú k mylnej diagnóze Feo.

Simulované paroxyzmálne HT. Sú zriedkavé, ale treba ich brať na vedomie. Pacienti, ktorí majú prístup k rozličným liekom, môžu ich zneužitím vyvolať chorobné príznaky. Sem patria amfetamíny (alfa a beta aktivita), ktoré môžu vyvolať HT, tachykardiou, arytmiu, potenie a iné symptómy, ak je liek používaný bez vedomia lekára. Prítomnosť psychických odchýliek, vylučovanie rôznych KA (raz A, inokedy NA), negatívne provokačné testy, negatívne výsledky pri zobrazovacích metódach zvyšujú podozrenie, že príznaky sú následkom predávkovania pri samobsluže presorickým agensom, najmä u osôb, ktoré majú prístup k liekom. Treba starostlivo urobiť všetky vyšetrenia pred exploratívnou laparotómiou na vylúčenie pseudofeochromocytómu.

Aj používanie metyldopy (Aldomet) pri liečbe HT môže vykazovať falošné zvýšenie vylučovania KA (pri fluorometrickom vyšetrení interferencia m-DOPA a KA).

Náhodné nálezy simulujúce Feo. Pozorovali sa pacienti s koarktáciou abdominálnej aorty v oblasti obličiek, pri cyste obličky, adrenokortikálnych tumoroch.

Feochromocytóm a s ním združené syndrómy

Incidencia Feo u hypertonikov sa odhaduje na 0,4/100 000 pacientov s TKd viac ako 95 mmHg (Sheps et al., 1988). Častejší je výskyt v rodinách s bilaterálnym feochromocytómom v nadobličkách u detí. Autozomálne dominantná dedičnosť sa pozoruje u MEN 2, v združení s tumorami Langerhansových ostrovkov pankreasu a neuroektodermálnych syndrómov ako je NF-1, von Hippel Lindauovej choroby. Známe sú aj adrenálne a extraadrenálne Feo bez prítomnosti ostatných žľazových alebo platničkových syndrómov.

Diagnostika feochromocytómu

Biochemická diagnostika feochromocytómu

Hoci sa nenašiel gén zodpovedný za vznik chromafiných tumorov, ich častá prítomnosť u syndrómov MEN, hlavne MEN 2, vyžaduje stanovovanie vylučovania KA a ich metabolitov. Keďže ich stanovovanie nie je dosť široko prístupné v klinickej praxi, najčastejšie sa meria exkrécia kyseliny vanilmandľovej (VMK) močom počas 24 hodín.

Považuje sa za dobrú skriningovú metódu (Blažíček a kol., 1977). Môže odhaliť tumor chromafinného tkaniva až v 60%, lebo VMK tvorí 40 % degradačných produktov KA. Citlivejšie a špecifickejšie je meranie metanefrínov (MN, NMN) a KA v 24 hod. moči (Blažíček, Langoš, 1986). Na presné stanovenie KA existuje HPLC (high pressure liquid chromatography) metóda s elektrochemickou prípadne coulochemickou detekciou. Táto metóda dovoľuje stanovenie jednotlivých KA (A, NA, DA) a metabolitov (MN, NMN). U niektorých neuroblastómov sa do moču vylučujú aj dopamín (DA) a jeho metabolity (kys. homovanilová) spolu s metabolitmi A a NA (Goldsstein et al., 1986). Ani stanovovanie uvedených metabolitov nemusí dať úplnú istotu o prítomnosti tumoru v organizme, lebo tumor nie je inervovaný a vylučuje KA z buniek exocytózou nepravidelne, nezávisle od jeho veľkosti alebo lokalizácie, takže mimo záchvat môžu byť hodnoty v plazme normálne, alebo hraničné. V takýchto situáciách treba vyšetrenie opakovať, prípadne pacienta poučiť o zbere moču po záchvate (zbierať moč do nádoby s 10 ml 6 ml/kys. soľnej). Menej spoľahlivé je samotné meranie KA v plazme. Tieto môžu byť zvýšené, aj keď nie je prítomný endokrinne aktívny tumor pri akomkoľvek druhu akútne-

ho stresu (telesná námaha, emócia, arteriografia, intubácia pred narkózou, niektoré farmaká, akútny infarkt myokardu, náhla ischémia mozgu). Preto pri odbere venóznej krvi na stanovenie KA treba dbať na šetrný odber (poloha vleže, najlepšie zo zakanylovej žily odber o 30 minút po zavedení). Najpresnejšie je stanovenie metanefrínov v plazme (Lenders et al., 1993, Lenders et al., 1995, Lenders et al., 2002). Ak hodnoty KA v moči, resp. v plazme sú hraničné, treba vyšetrenie po určitom čase zopakovať, alebo vyšetriť pomocou farmakologických testov. Zavádzanie špecifickejších biochemických metód na stanovenie KA a ich metabolitov znižuje počet falošných výsledkov, najmä pri chemických interferenciách po požití určitých potravín, alebo liekov. Takou metódou je práve vysokotlaková kvapalinová chromatografia (HPLC) s elektrochemickou detekciou a najnovšie s coulochemickou detekciou. Jednotlivé KA sú od seba oddelené a presne identifikované. V ostatnom období sa používajú tiež techniky RIA (Manz et al., 1990) a ELISA (Smith et al., 1997), ktoré sú už komerčne dostupné. Stanovenie katecholamínov a ich metabolitov hrá dôležitú úlohu napriek významnému pokroku zobrazovacích metód (CT, USG, MIBG, MRI, PET scan) v diagnostike tumorov

Obr. 6. HPLC chromatogram analýza NA, A, DA (koncentrácia štandard 50 nmol.l⁻¹)

chromafinného tkaniva. L e n d e r s a kol. (1993, 1995), E i s e n h o f e r a kol. (1999), R o d e n a kol. (2001), P a c á k a kol. (2002) dokázali, že metanefrín a normetanefrín v krvi pochádza prevažne z katecholamínov z tumoru, a preto záujem o ich stanovenie v krvi narástol a teraz sa považuje za najšpecifickejšie (100 % senzitivita pri 96 % špecificite).

Na Obr. 6 je chromatogram štandardnej zmesi adrenalín, noradrenalín, DHBA (dihydroxibenzylamín), dopamín. Vzorka bola spracovaná päťkrát a päťkrát analyzovaná. Chromatogramy sú nanesené spôsobom overlay (sú nanesené na seba). Z obrázku vidieť, že metóda je skutočne reprodukovateľná.

Na základe našich skúseností možno povedať, že použitie HPLC systému s elektrochemickou detekciou má na analýzu katecholamínov a ich metabolitov v moči veľký prínos a momentálne je to najpoužívanejšie a nakoniec aj najlacnejšie riešenie. V ostatnom období sa za najpresnejšiu diagnostickú metódu považuje stanovenie metanefrínov v krvi. Na našom oddelení sme stanovovali katecholamíny a metabolity v krvi a v moči už dávnejšie, ale veľký prínos bol, keď sme začali analyzovať aj metanefríny v plazme. Vychádzali sme z práce L e n d e r s a kol. (1993) v modifikácii R o d e n a kol. (2001).

Zobrazovacie techniky

Medzi najpoužívanejšiu nebiochemickú metódu patria klasické rtg vyšetrenia, novšie počítačová tomografia bez, alebo podľa potreby aj s kontrastom (Obr. 7). CT sa považuje za spoľahlivú, pacienta okrem rtg žiarenia, nezaťažujúcou metódou. Pri hľadaní Feo odporúča sa urobiť najprv CT nadobličiek, a ak tam sa tumor nenachádza, treba vyšetriť brušnú dutinu a nakoniec hľadať tumor v nadbráničnej oblasti. Nie vždy sa možno zaobísť bez kontrastu, ktorý môže byť škodlivý pre pacienta a nemá sa používať u tehotných. Neinvazívne vyšetrenie pomocou jadrovej magnetickej rezonancie (MRI) sa osvedčuje pri presnejšej diferenciácii tumoru, najmä ak sa chceme vyhnúť použitiu kontrastnej látky. Možno vyšetriť celé telo (van Gils et al., 1994). Ultrazvukové vyšetrenie nezaťažuje pacienta. Tumor sa javí ako hypo-, izo-, alebo hyperechické ložisko. Na základe akustických metód nie je možná diskriminácia medzi benígnym a malígnym tumorom okrem nálezu metastáz (S c h w e r k et al., 1994). Špecifickou pomocnou metódou je rádioscintigrafia pomocou ¹²³I – metajodobenzylguanidínu (MIBG), ktorý sa vychytáva v granulách

chromafinných buniek, podobne ako KA. Ak je nakopené dostatočné množstvo takých buniek, môžu sa prejaviť ako tumorózne ložisko (Obr. 8).

M o z l e y a kol. (1994) ju považoval za najšpecifickejšiu skriningovú metódu pre Feo. Pacienta málo zaťažuje a je vhodná na hľadanie paragangliómov a metastáz. Tak sme zistili nadbráničný paranglióm u našej pacientky s medulárnym karcinómom štítnej žľazy.

Momentálne za najvhodnejšiu metódu sa považuje PET scan, ktorá umožňuje diagnostiku tumoru buniek z NP, zvýšenou akumuláciou dopamínu značeného pomocou izotopu dopamínu (F-18) (P a c a k a kol., 2001). Ani jedna z týchto metód nie je absolútne spoľahlivá a preto klinici sú často nútení použiť aj dve–tri metódy pred definitívnym diagnostickým záverom. Ak sa nepodarí nájsť tumor uvedenými metódami, môže pomôcť katetrizácia dutých žíl. Berú sa vzorky z dutých žíl, resp. z pravej predsiene srdca a stanovujú sa KA vo vzorkách krvi odobratej z rôznych výšok.

Asi 90 % Feo sa nachádza v dreni nadobličiek, paragangliómy sa môžu vyskytovať kdekoľvek sú bunky sympatického nervstva, teda od bázy lebky až po hrázdzu a v sympatikom zanervných orgánoch (močový mechúr, medzipredsieňové septum srdca). Ak je potvrdená zvýšená tvorba KA, treba zistiť, kde sa nachádza tumor. Pri hypersekrécii A aj NA, dá sa usudzovať, že tumor je v dreni nadobličiek, pri nadprodukcii len NA pravdepodobne pôjde o extraadrenálnu lokalizáciu. Predoperačná lokalizácia tumoru, resp. tumorov je dôležitá pre chirurga, aby sa predišlo reoperácii, ale aj zistenie metastáz, obrazovacie techniky sú početné.

Farmakologické testy

Používajú sa zriedka, odkedy meranie vylučovaných KA a/alebo ich metabolitov je vysoko špecifické a citlivé v krvi aj v moči. Môžu byť potrebné v diagnostike Feo s paroxyzmálnou sekréciou, lebo asi 37 % pacientov máva normálne hodnoty vylučovaných KA alebo aj počas operácie alebo po nej, či neostal ďalší tumor Feo v organizme.

Liečba feochromocytómu

Kauzálne je len chirurgické odstránenie tumoru/ov vždy čo najskôr, ak nie je chirurgický zákrok kontraindikovaný. Dôležitá je tímová práca. Internista, chirurg, anesteziológ by mali poznať patofyziológiu KA secernujúceho tumoru. Pred a peroperačná adrenergná blokáda a úprava

CT nález pacientky A.I.

Obr. 7. CT nález pacienta s feochromocytómom

Obr. 8. ¹²³I-MIBG nález pacienta s extraadrenálnym feochromocytómom

cirkulačného objemu je potrebná. Počas operácie monitorovať TK, EKG, a okamžitá úprava výkyvov TK a zastavenie srdcových arytmií znižuje riziko operačného zákroku.

ZÁVER

Napriek významnému pokroku zobrazovacích metód (CT, USG, I123MIBG, PET scan 18F-dopamín) stanovenie katecholamínov a ich metabolitov hrá dôležitú úlohu v diagnostike tumorov chromafinného tkaniva. Významný pokrok v biochemickej diagnostike prinieslo až presné poznanie biosyntézy katecholamínov, Axelrod objasnil ich biosyntézu (1960), Armstrong degradáciu katecholamínov (1956) a Lenders, Pacák a Eisenhofer dokázali, že metabolity katecholamínov (metanefrín a normetanefrín) v krvi pacientov s Feo pochádzajú prevažne z katecholamínov z tumoru. Záujem o ich stanovenie v krvi narástol a teraz sa považuje za najšpecifickejšiu diagnostiku Feo (100 % senzitivita pri 96 % špecificite, Lenders et al., 2002). Napriek úžasnému pokroku zobrazovacích metód je potrebná úzka spolupráca viacerých odborníkov. Spolupracovali sme s prof. K r e z e m, doc. H n i l i c o m, doc. Podobom a momentálne úzko spolupracujeme s prof. MUDr. B r e z o m, DrSc. a prof. MUDr. P a c á k o m, DrSc.

PodĎakovanie

Touto prácou dovoľujem si spomenúť a poďakovať môjmu úžasnému spolupracovníkovi a kamarátovi plk. MUDr. Jankovi Langošovi, CSc., ktorý ma uviedol do problematiky katecholamínov, pomáhal mi a radil a naša spoločná láska ku katecholamínom umožnila vyliečenie 126 pacientov s feochromocytómom z celého Československa.

LITERATÚRA

1. **Axelrod, J. (1960):** N-methyladrenaline, a new catecholamine in the adrenal gland. *BBA—Biochimica et Biophysica Acta*. doi: 10.1016/0006-3002(60)91507-9.
2. **Armstrong, M. D., Shaw, K. N. and Wall, P. E. (1956):** The phenolic acids of human urine; paper chromatography of phenolic acids. *The Journal of biological chemistry*.
3. **Blažíček, P., Langoš, J., a Vencel, P. (1977):** Rýchla a citlivá ionomeničová metóda na stanovenie vanilmandľovej kyseliny v moči u ľudí. *Biochem. clin. bohemoslov.* 3, 1977, s. 137–145.
4. **Blažíček, P., Langoš, J. (1986):** Katecholamíny v diagnostike tumorov neurálnej platničky. *Biochem. clin. bohemoslov.* 15, 1986, s. 105–117.
5. **Eisenhofer, G. et al. (1999):** Plasma normetanephrine and metanephrine for detecting pheochromocytoma in von Hippel-Lindau disease and multiple endocrine neoplasia type 2. *New England Journal of Medicine*. doi: 10.1056/NEJM199906173402404.
6. **Goldstein, D. S. et al. (1986):** Plasma 3,4-dihydroxyphenylalanine (Dopa) and catecholamines in neuroblastoma or pheochromocytoma. *Annals of Internal Medicine*. doi: 10.7326/0003-4819-105-6-887.
7. **Lenders, J. W. M. et al. (1993):** Determination of metanephrines in plasma by liquid chromatography with electrochemical detection. *Clinical Chemistry*. doi: 10.1093/clinchem/39.1.97.
8. **Lenders, J. W. M. et al. (1995):** Plasma metanephrines in the diagnosis of pheochromocytoma. *Annals of Internal Medicine*. doi: 10.7326/0003-4819-123-2-199507150-00004.
9. **Lenders, J. W. M., Pacak, K., Eisenhofer, G. (2002):** New advances in the biochemical diagnosis of pheochromocytoma: Moving beyond catecholamines. In *Annals of the New York Academy of Sciences*. doi: 10.1111/j.1749-6632.2002.tb04410.x.
10. **Pacak, K. et al. (2001):** A “Pheo” lurks: Novel approaches for locating occult pheochromocytoma. *Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism*. doi: 10.1210/jc.86.8.3641.
11. **Manz, B. et al. (1990):** New radioimmunoassays for epinephrine and norepinephrine in plasma and urine as well as metanephrines and normetanephrines in urine. *GIT Labor-Medizin*, (5), pp. 245–253.
12. **Manger, W. M., Gifford, R. W. (1980):** Pheochromocytoma. Diagnosis and management. *New York State Journal of Medicine*. doi: 10.5694/j.1326-5377.1959.tb76452.x.
13. **Mozley, P. D. et al. (1994):** The efficacy of iodine-123-MIBG as a screening test for pheochromocytoma. *Journal of Nuclear Medicine*.
14. **Pearse, A. G. E., Takor, T. (1979):** Embryology of the diffuse neuroendocrine system and its relationship to the common peptides. Federation Proceedings.
15. **Roden, M. et al. (2001):** Quantification of unconjugated metanephrines in human plasma without interference by

- acetaminophen. *Clinical Chemistry*. doi: 10.1093/clinchem/47.6.1061.
16. **Sheps, S. G., Jiang, N. S., Klee, G. G. (1988):** Diagnostic evaluation of pheochromocytoma. *Endocrinology and Metabolism Clinics of North America*. doi: 10.1016/s0889-8529(18)30426-2.
17. **Schwerk, W. B. et al. (1994):** Adrenal pheochromocytomas: A broad spectrum of sonographic presentation. *Journal of Ultrasound in Medicine*. doi: 10.7863/jum.1994.13.7.517.
18. **Smythe, G. A., Duncan, M. W. (1997):** Immunoassay of catecholamines and metabolites. *Clinical chemistry*. doi: 10.1093/clinchem/43.10.2011.
19. **van Gils, A. P. G. et al. (1994):** Magnetic resonance imaging or metaiodobenzylguanidine scintigraphy for the demonstration of paragangliomas?—Correlations and disparities. *European Journal of Nuclear Medicine*. doi: 10.1007/BF00188673.